

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3941951>

УДК 159.99

Полякова Н.А.

Полякова Наталья Анатольевна, аспирант, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет». 620017, Россия, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26, E-mail: natali.polyakova.16@mail.ru.

Значимые аспекты целенаправленной психологической подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы психологической подготовки патрульно-постовой службы полиции. Исследованию психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел посвящено немало литературы, но практически вся она освещает направление деятельности полиции в экстремальных условиях. Автор поднимает вопросы психологической подготовки, делая акцент на профессиональную направленность патрульно-постовой службы, выделяя особенности её служебной деятельности. Актуальность темы обусловлена повышенными требованиями общества к личности полицейского, к выполнению сотрудником профессиональных обязанностей, связанных с непосредственным общением граждан и полицейскими патрульных нарядов цивилизованными методами работы, соблюдением законности, заинтересованностью к человеку, нуждающемуся в помощи полицейского. Цель статьи: выделить особо значимые аспекты повседневной служебной деятельности патрульно-постовой службы полиции, показать необходимость их развития в процессе целенаправленной психологической подготовки с учётом специфики профессиональной направленности. Будничная работа полицейского наряда не связана с боевыми действиями, сотрудники ППСП обязаны обеспечивать законность и общественный порядок; охранять спокойствие населения. И здесь также необходимы психологические знания, умения и навыки.

Ключевые слова: патрульно-постовая служба, охрана правопорядка, коммуникативная компетентность, общение с населением, публичность профессии, профессионально-важные качества, эмпатия, психологическая подготовленность.

Polyakova N.A.

Polyakova Natalya Anatolyevna, post-graduate, Ural State Pedagogical University. 620017, Russia, Yekaterinburg, Cosmonauts av., 26. E-mail: natali.polyakova.16@mail.ru.

Significant aspect of regular psychological training of police patrol officers

Abstract. The article deals with some problems of psychological training of the police patrol service. There is a lot of literature devoted to the study of psychological training of police officers, but almost all of them cover the direction of the police in extreme conditions. The author raises the issues of psychological training, focusing on the professional orientation of the patrol service, highlighting the features of its performance. The relevance of the topic is due to the increased demands of society to the identity of the police officer, to the performance by the employee of professional duties related to the direct communication of citizens and police patrols by civilized methods of work, without violating the law, showing interest in the person in need of police assistance. The purpose of the article: to highlight the most important aspects of the daily work of the patrol police service, to show the need for their development in the pro-

cess of targeted psychological training, taking into account the specifics of the professional orientation. Everyday work of a police outfit is not related to fighting. Employees of the CCP are obliged: to ensure the rule of law and public order; to protect the peace of the population. Psychological knowledge and skills are also needed here.

Key words: patrol and post service, law enforcement, communicative competence, communication with the population, publicity of the profession, professionally important qualities, empathy, psychological readiness.

Современное общество ставит перед органами внутренних дел России сложные задачи, решение которых требует улучшения результатов деятельности сотрудников полиции за счет повышения профессионального уровня. Профессионализм сотрудника органов внутренних дел (ОВД) складывается из многочисленных составляющих юридической, психологической и физической подготовленности.

Психологической подготовке, как одному из видов профессиональной подготовки, с целью развития компетентности сотрудников ОВД, в последние годы уделяется немало внимания. Профессиональная направленность психологической подготовки в ОВД определила её название, и на практике используется обычно термин «профессионально-психологическая подготовка» [6, с. 32].

Исследованиям отдельных сторон профессионально-психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел посвятили свои работы В.В. Авдеев, В.В. Аврамцев, Н.В. Андреев, С.П. Безносков, Б.Г. Бовин, О.В. Большакова, А.А. Бородич, А.М. Буланов, А.А. Волков, С.М. Давыдов, В.С. Карпов, Е.П. Клубова, В.К. Коломеец, О.А. Конопкин, Г.И. Кудряшова, А.И. Лапкин, М.И. Марьин, В.М. Мельников, А.И. Папкин, О.Е. Сапарин, А.П. Самонов, Н.Н. Силкин, Б.П. Скобелев, Н.С. Трофимова, и др. Пути совершенствования психологической компетентности рассматривались и зарубежными исследователями, такими как Дж. Равен, М. Аргайл, К. Мель, К. Рубин, У. Пффингстен, Р. Хинтч и др., идеи стремления к совершенству – в психологических те-

ориях Ш. Бюлера, А. Маслоу, К. Роджерса, В. Франкла.

О сущности и содержании данного понятия среди учёных нет единого мнения. Например, у А.М. Столяренко встречаем такие формулировки: 1. «Профессионально-психологическая подготовка – научно организованный и эффективно осуществляемый процесс формирования, повышения и поддержания высокого уровня психологической подготовленности сотрудников к решению оперативно-служебных задач»; 2. «Профессионально-психологическая подготовка – комплекс различных форм и методов обучения, нацеленных на формирование, повышение и поддержание психологической подготовленности личного состава» [8]. М.И. Марьин характеризует понятие, как психологический комплекс, направленный на повышение эффективности выполнения служебных задач, обеспечение личной безопасности сотрудников, сохранение их физического и психического здоровья [5].

Практически все работы по теме профессионально-психологической подготовки ставят своей целью указать на действие сотрудников ОВД в экстремальных ситуациях

Анализ литературы позволил сделать вывод о том, что проблема психологической подготовки сотрудников органов внутренних дел не остаётся без внимания исследователей и широко освещается в разного рода источниках. Не трудно было также сделать вывод о том, что прослеживается тенденция рассматривать психологическую подготовку сотрудников ОВД к действиям в экстремальных условиях. Практически нет работ затрагивающих повседневную, рутинную право-

охранительную деятельность полиции по обеспечению безопасности граждан, охране общественного порядка, предупреждению и пресечению преступлений, не малый груз которой лежит на плечах патрульно-постовой службы полиции (ППСП). Нельзя отрицать, что сотрудник ППСП также как и сотрудник спецподразделения, МЧС, ОМОН должен быть готовым к экстремальным ситуациям. К тому же патрульно-постовая служба привлекается к охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, которые в наше время становятся частым явлением, по мере необходимости, и к ликвидации последствий природных катаклизмов, различного рода аварий и катастроф. И всё же основная, будничная работа службы ППСП связана с охраной правопорядка, обеспечением безопасности и оказанием помощи гражданам на улицах и в других общественных местах. При этом, на наш взгляд, проблема особенностей психологической подготовки к повседневной служебной деятельности сотрудников ППСП не раскрыта. Сегодня, в век информационных технологий, доступности образования, гуманизации, когда работа сотрудников патрульно-постовой службы всегда на виду населения, актуальность темы обусловлена повышенными требованиями общества к личности полицейского, к выполнению сотрудником профессиональных обязанностей, связанных с непосредственным общением граждан и полицейскими патрульных нарядов цивилизованными методами работы, не нарушая законности, проявляя заинтересованность к человеку, нуждающемуся в помощи полицейского.

Недостаточная разработанность проблемы профессионально-психологической подготовки сотрудников ППСП указывает на необходимость определения наиболее важных её аспектов, их развитие в процессе целенаправленной подготовки с учётом специфических особенностей направления деятельности данной службы полиции.

Таким образом, определившись проблемой и её актуальность определили цель статьи: выделить особо значимые аспекты повседневной служебной деятельности патрульно-постовой службы полиции, показать необходимость их развития в процессе целенаправленной психологической подготовки с учётом специфики профессиональной направленности.

Методы исследования: анализ отечественных и зарубежных исследований по проблеме психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов. Для исследования уровня психологической подготовленности сотрудников ППСП нами были применены метод анкетирования, а также психологическое тестирование по методике М.В. Бойко. В исследовании участвовали сотрудники ППС полиции Орджоникидзевогo района, города Екатеринбурга. Принимали участие 42 человека.

Результаты и их обсуждение. Все силы и средства службы ППСП сосредоточены на предотвращение противоправных действий, обеспечение общественного порядка и защите безопасности граждан. Специфика их деятельности не предполагает кабинетную систему и диктует необходимость постоянного делового контакта с населением, независимо от их социального статуса, возраста, национальности и пр. При этом граждане ожидают от представителя закона, прежде всего, высокого профессионального уровня выполнения своих обязанностей, проявления заинтересованности к их проблемам, профессионального, грамотного и уважительного общения. На наш взгляд, основной показатель эффективности деятельности ППСП – мнение граждан, основная оценка – доверие граждан, что обязывает сотрудника уделять особое внимание формированию коммуникативной компетентности. Под данным понятием нами понимается совокупность знаний, умений и навыков взаимодействия людей в форме общения при передаче информации. Исследования ученых по проблемам коммуникации свидетельствуют, что умение общаться является

важнейшей, а иногда и профилирующей составляющей для большинства профессий в системе человеческих отношений [4]. Что непременно касается службы ППСП.

В основу структуры коммуникативной компетентности сотрудника ППСП мы бы поставили поведенческий компонент, который должен представлять знания и умения в реальной обстановке, когда ситуация требует проявить мастерство в общении: выдержать деловой стиль речи, снять эмоциональное напряжение, разрешить недоразумение или даже нарастающий конфликт, контролировать свои эмоции, также учитывать эмоциональное состояние партнёра (эмпатия) и т. д. Будничная работа полицейского наряда связана не с боевыми действиями. Сотрудники ППСП обязаны: обеспечивать законность и порядок; охранять спокойствие населения; помогать престарелым гражданам, инвалидам и детям при переходе улиц; разрешать возникающие конфликтные ситуации; предупреждать возникновение несчастных случаев; помочь потерявшемуся ребёнку, гражданам, пострадавшим от правонарушений; принимать меры в случае необходимости оказания немедленной медицинской помощи.

Итак, одна из ключевых функций сотрудников ППСП – общение с населением, которое, понятно, происходит не в кабинете. Публичность – ещё одна из важных особенностей в будничной деятельности сотрудника патрульно-постовой службы. В условиях постоянных деловых контактов, чаще всего с гражданами, нарушающими общественный порядок, сотрудник должен грамотно построить взаимодействие с населением, не терять самообладания в любых обстоятельствах. Он должен помнить, что работает в общественном месте и все его поступки фиксируются окружающими его людьми, которые ждут от полицейского активных действий в отношении хулигана или пьяницы. Это предполагает мобилизацию всех своих профессионально-психологических умений и навыков

для выполнения служебных обязанностей по предотвращению правонарушения. Не редко бывает так, что нарушитель спокойствия общественного порядка, пренебрегая социальными нормами и увещаниями сотрудника, продолжает свои хулиганские действия. В этой ситуации сотрудник обязан сохранять самоконтроль, не поддаваться на провокации и проявить выдержку, педагогический такт и психологическое воздействие для разрешения конфликта в коммуникативном русле. Американскими учеными установлено: «хорошие навыки речевого общения помогают уладить свыше 90 % инцидентов, потенциально требующих применения силы» [10, с. 21]. Публичность выполнения профессиональных обязанностей предъявляет очень высокие требования к личности сотрудника, его профессиональным качествам. Любые его действия проходят на глазах населения и окружающие обращают внимание на манеры, культуру речи, тон, психологическое состояние, и даже внешний вид не ускользает от взгляда обывателя. При взаимодействии с человеком, проявляющим неадекватное поведение, сотрудник должен прежде всего взять под контроль своё эмоциональное состояние, профессионально оценить ситуацию и выбрать правильное решение. К сожалению не все сотрудники обладают такими навыками. Непрофессиональность, незнание психологических особенностей правонарушителей часто приводят сотрудника к действиям, нарушающим права человека. Необходимость психологической подготовки здесь очевидна, где в процессе применения активных методов обучения должны проигрываться и подвергаться анализу подобные рабочие ситуации, что позволило бы избежать в процессе общения нарастающий конфликт. Умение работать в таких условиях можно связать с наличием у сотрудника множества различных профессионально-важных качеств, которые должны быть выработаны в процессе профессионально-психологической подготовки [7]. Отметим, что для полного и добросовестного выполнения

своих функций сотрудник ППСП должен иметь такие качества, как моральная устойчивость, честность, тактичность, проницательность, доброжелательное, вежливое отношение к людям, эмпатийность, умение слушать участника диалога, свободное, гибкое владение вербальными и невербальными средствами общения, способность понимать внутренний мир собеседника, его психологические особенности, потребности, мотивы поведения, состояния психики, умение в конфликтных ситуациях проводить адекватную ситуации стратегию коммуникативного поведения [9, С. 95-102]. При этом мы бы выделили, на наш взгляд, самое необходимое качество в деятельности сотрудника патрульно-постовой службы – эмпатию. По мнению В.В. Бойко, эмпатия – один из компонентов коммуникативной компетентности, «является, средством «вхождения» в пространство другого человека» и «ценнейшим средством познания человеческой индивидуальности в целях воспитания и обучения, лечения и профилактики» [2, с. 94-100].

Таким образом, не смотря на то, что экстремальных ситуаций в будничной работе ППСП не так много, как, допустим в работе спецподразделений, но кто будет спорить о том, что сотрудник патрульно-постовой службы для выполнения своих функциональных обязанностей не должен быть подкован и профессионально и психологически. Психологическая подготовка – источник знаний, умений и навыков, должна дать направление формирования, развития и совершенствования профессионально-важных качеств, готовности действовать сотруднику ППСП профессионально грамотно в любых ситуациях служебной деятельности. Выдающийся ученый в области юридической психологии и педагогики, доктор психологических наук Алексей Михайлович Столяренко высоко оценивает значение профессиональной психологической подготовки: «Профессионально-психологическая подготовка – научно организованный и эффективно осуществляемый процесс формирования, повыше-

ния и поддержания высокого уровня психологической подготовленности сотрудников к решению оперативно-служебных задач» [8]. Исследования учёного показали, что целенаправленная подготовка приносит свои результаты намного быстрее: уже через 4 - 6 месяцев подготовленность обучаемого может подняться на уровень, который добросовестный практик стихийно достигает за 8 – 10 лет. [8].

Показателем профессионального мастерства является психологическая подготовленность. Для исследования уровня психологической подготовленности сотрудников ППСП нами были применены метод анкетирования, а также психологическое тестирование. Использовались материалы из Учебного пособия В.В. Бойко [1] и др. В исследовании участвовали сотрудники ППС полиции Орджоникидзевского района, города Екатеринбурга. Принимали участие 42 человека.

В статье мы акцентировали внимание на важном для сотрудника ППСП качестве – эмпатия. Для определения уровня эмпатических способностей мы воспользовались тестом В.В.Бойко. Исследование позволило определить шесть параметров в структуре эмпатии: каналы (рациональный, эмоциональный, интуитивный); установки, способствующие эмпатии; проникающую способность; идентификацию. Также был выведен суммарный показатель. Анализ тестирования показал: из 42х сотрудников имеют очень высокий уровень эмпатии – 3 человека, высокий – 9, средний – 16, низкий – 8, очень низкий – 6. Сравнив эти результаты с показателями результативности по контрольным листам учёта деятельности сотрудников ППСП, мы пришли к следующему выводу: по уровню результативности всю исследуемую группу можно разделить на две подгруппы. В подгруппе с высоким уровнем результативности служебных показателей оказались те, кто набрал высокий и средний показатель по эмпатии, в подгруппе с низким уровнем результативности служебных показателей – те, у кого показатели по эмпатии самые высокие, низкие и самые

низкие. По нашему мнению, объясняется это тем, что люди с очень высоким уровнем эмпатии слишком чувствительны, кропотливы и могут отвлекаться на незначительные дела, уделяя им много времени, тогда как в это время поднадзорная территория остаётся без должного внимания. Сотрудники с очень низким уровнем эмпатии – это люди, чаще всего с агрессивным стилем общения, склонные к неправомерным действиям по отношению к гражданам, заносчивы, испытывают затруднения в случаях необходимости налаживания контакта с людьми, в понимании их психологического состояния. Всё это демонстрирует слабую психологическую подготовленность и отражается на результативности их деятельности.

Обработка теста на стрессоустойчивость [3], также показала невысокие результаты. Отличную стрессоустойчивость демонстрируют только 20% исследуемых.

При помощи опроса (это было независимое исследование общественного мнения о работе полиции) мы выясняли доверие граждан полиции. Итоги опроса оказались довольно неутешительными. Из 80 респондентов на вопрос уверены ли они в защищённости своих личных и имущественных интересов 70% ответили отрицательно.

Таким образом, профессионально-психологическая подготовка сотрудников ППСИ имеет свои особенности, определяют которые содержание, функции, цели, задачи, обязанности и другие составляющие характеристики служебной деятельности. Следовательно, содержание подготовки должно быть профессионально-направленным и отражать дифференцированный подход к разным специальностям.

Выводы. Подводя итог, обращаем внимание на то, что необходимо ввести специальный курс морально-психологической подготовки для сотрудников ППСИ. Предварительно проводить мониторинг наличия и состояния профессио-

нально-важных качеств сотрудников, а также их психологического состояния. Определить в качестве главной оценки профессиональной подготовленности – умение грамотно работать с людьми

Требуется основательная психологическая подготовка сотрудников ППСИ в направлении развития коммуникативных компетенций. В ходе подготовки сотрудники должны:

- овладеть навыками установления психологического контакта с любыми категориями граждан, преодолевать психологические барьеры в процессе общения,

- усвоить методы психолого-педагогического воздействия на людей, (убеждение, внушение, принуждение, стимулирование);

- усвоить навыки поведения в конфликтных ситуациях, способы разрешения конфликтов, способность слушать и слышать другого человека, проявлять деликатность в отношении представителя другой национальности;

- изучить служебный этикет, не допускать профессиональной невоспитанности, несоблюдения прав человека;

- овладеть приёмами саморегуляции (выдержка, самообладание, ответственность, стойкость и др.).

Одним словом, это должна быть совокупность сформированных профессионально-психологических качеств, соответствующих современным функциональным требованиям профессии.

Необходимо подчеркнуть, что потребность формирования психологической компетентности сотрудников правоохранительных органов в современном обществе возрастает. Квалифицированное получение знаний, умений и навыков, их развитие и совершенствование возможно в процессе целенаправленной профессионально-психологической подготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бойко В.В. Диагностика уровня эмпатических способностей / Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. Ред. и сост. Райгородский Д.Я. Самара, 2001. С. 486-490.
2. Бойко В.В. Методы интеллектуального воздействия на слушателя / Психологическое воздействие на личность и группу. Сборник. Иваново, 1989. С. 94-100.
3. Готвальд Ф.-Т., Ховальд В. Аюрведа в бизнесе: Система оздоровления личности, рабочего места и предприятия. Пер. с нем. М., Фаир-Пресс, 2000. 384 с.
4. Коблов Ф.Ч. Совершенствование профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел // Современные технологии в образовании: материалы XIV Всероссийской заочной научной конференции, посвященной 90-летию СОГПИ: сборник научных статей в 2 ч. Часть 1. Владикавказ: СОГПИ, 2014. С. 185-186.
5. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности сотрудников органов внутренних дел / Под ред. М.И. Марьина. М., 2000. 237 с.
6. Смирнов В.Н. Экстремально-психологическая подготовка сотрудников специальных подразделений // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2002. № 2 (18). С. 32-42.
7. Соловьева О.В. Обратная связь в межличностном общении. Москва: МГУ, 1992. 112 с.
8. Столяренко А.М. Профессионально-психологическая подготовка личного состава органов внутренних дел. М., 1987. 375 с.
9. Федосеева А.М. Исследование процесса становления психологической компетентности студентов педвуза // Вестник Омского государственного педагогического университета. 2006. С. 95-102.
10. Gersons B. Pattern of PTSD among Police Officers Following Shooting Incidents: a two-dimensional model and treatment implications // Journal of traumatic stress. 1989. № 2(3). P. 247-257.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bojko V.V. Diagnostika urovnja jempaticeskikh sposobnostej / Prakticheskaja psihodiagnostika. Metodiki i testy. Uchebnoe posobie. Red. i sost. Rajgorodskij D.Ja. Samara, 2001. S. 486-490.
2. Bojko V.V. Metody intellektual'nogo vozdejstvija na slushatelja / Psihologicheskoe vozdejstvie na lichnost' i gruppu. Sbornik. Ivanovo, 1989. S. 94-100.
3. Gotval'd F.-T., Hoval'd V. Ajurveda v biznese: Sistema ozdorovlenija lichnosti, rabocheho mesta i predpriyatija. Per. s nem. M., Fair-Press, 2000. 384 s.
4. Koblov F.Ch. Sovershenstvovanie professional'noj podgotovki sotrudnikov organov vnutrennih del // Sovremennye tehnologii v obrazovanii: materialy HIV Vserossijskoj zaочноj nauchnoj konferencii, posvjashhennoj 90-letiju SOGPI: sbornik nauchnyh statej v 2 ch. Chast' 1. Vladikavkaz: SOGPI, 2014. S. 185-186.
5. Psihologicheskoe obespechenie professional'noj dejatel'nosti sotrudnikov organov vnutrennih del / Pod red. M.I. Mar'ina. M., 2000. 237 s.
6. Smirnov V.N. Jekstremal'no-psihologicheskaja podgotovka sotrudnikov special'nyh podrazdelenij // Psihopedagogika v pravoohranitel'nyh organah. 2002. № 2 (18). S. 32-42.
7. Solov'eva O.V. Obratnaja svjaz' v mezhlichnostnom obshhenii. Moskva: MGU, 1992. 112 s.
8. Stoljarenko A.M. Professional'no-psihologicheskaja podgotovka lichnogo sostava organov vnutrennih del. M., 1987. 375 s.
9. Fedoseeva A.M. Issledovanie processa stanovlenija psihologicheskoi kompetentnosti studentov pedvuza // Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2006. S. 95-102.

-
10. Gersons V. Pattern of PTSD among Police Officers Following Shooting Incidents: a two-dimensional model and treatment implications // Journal of traumatic stress. 1989. № 2(3). P. 247-257.

Поступила в редакцию 29.06.2020.
Принята к публикации 03.07.2020.

Для цитирования:

Полякова Н.А. Значимые аспекты целенаправленной психологической подготовки сотрудников патрульно-постовой службы полиции // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 140-147. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Polyakova.pdf>